

Die Maschine

Herbert Maeder begegnete einer Maschine und fühlte sich an Manchester und Marx erinnert.

In einer ostschweizerischen Textilveredelungsfabrik bin ich der Maschine begegnet. Sie veredelt Baumwolle und tut das schon seit vielen Jahrzehnten wenigstens zehn Stunden lang im Tag, fünfzig Stunden lang in der Woche, über zweieinhalbtausend Stunden lang im Jahr. Wenn sie läuft, macht sie allerlei seltsame Geräusche und gibt Dämpfe von sich, nicht Dämpfe von Wasser, sondern von Säuren und Laugen. Wie diese Maschine funktioniert, vermöchte ich nicht zu beschreiben; ich weiß es selbst nicht. Aber sie hat es mir so angetan, daß ich sie zeigen möchte in ihren Einzelheiten, Rad um Rädchen, Zylinder um Kettchen. Wie viele Räder sie hat, die Maschine, und wie viele Räder Zähne haben! Und da

sind Lager und Walzen und Ventile . . . Ist sie schön, diese Maschine? Ich glaube ja.

Sie verstehen, was ich sagen will: Schönheit der Technik, Magie des Gegenstandes, Industrieromantik! Ja. Und weiter nichts?

Doch: Im körnigen Gußeisen der Maschine ist der Name der Herstellerfirma miteingegossen und darunter der Herstellungsort: MANCHESTER. Manchester? Hosenstoff? Ja, der gerippte Stoff, 'Manchester'. - Manchester? Manchestertum? Nie gehört? Doch: die Wirtschaftslehre vom schrankenlosen Liberalismus, 'Manchester-Liberalismus'. Und, was irgendwie dazugehört: 'Die Lage der arbeitenden Klasse in England', ein altes Buch von Friedrich Engels; es beschreibt, wie schrankenlos liberal man damals war und zu wessen Segen die Maschine wurde. Engels? Ach ja, das war doch der, der damals mit Karl Marx . . .

Wie weit weg und zurück die Gedanken beim Anblick einer alten Maschine schweifen können! Zu den Menschen, beispielsweise, die sie bedienen und bedienen, die Bediener der Maschine . . . oder ihre Diener? Arbeiter nennt man sie; denn sie tragen Überkleider, und sie dienen der Maschine im Stundenlohn.

Sie ist alt, diese Maschine. Neben ihr ist schon die neue aufgebaut, die ihre Innereien nicht mehr zeigt. Alles an der neuen Maschine ist eingeschalt, hell gestrichen, elektronisch gesteuert. Zwar kann auch sie des Menschen noch nicht ganz entbehren. Aber der sie bedient, ist nicht mehr, wie bei der alten, ein Arbeiter. Er trägt kein Überkleid; vielleicht einen hellen Labormantel. Nichts mehr von Manchester, nur noch Erinnerung an Marx . . .

H. M.

